

БОШЛАНҒИЧ ЎРГАТИШ-СПОРТ ТЕХНИКАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БАЗАСИ СИФАТИДА

М. Х. Нурматов¹

доцент

М.М. Хусниддинов²

53-22 гуруҳ талабаси

¹⁻²Ўзбекистон Давлат Жисмоний Тарбия ва Спорт Университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7359368>

Калит сўзлар : Ёш футболчилар, ўйин техникасини, техник-тактик ҳаракатлари, спорт техникаси, машқлар.

Куюлчевке слова : Юные игроки, техника игры, технико-тактические движения, спортивные приемы, упражнения

Футболчиларнинг маҳорат даражасини ошириш заҳиралар тайёрлаш сифатини узлуксиз равишда яхшилаш билан чамбарчас боғлиқ (2).

Бутун ўқув-машғулот жараёнини ёш футболчилар тайёргарлигининг серқирралигини таъминловчи мезонлар бўйича дастурлаштириш зарур .

Ёш спортчиларни тайёрлашда ўйин техникасини ўзлаштириш ҳамда ўйин шароитларига яқин вариатив шароитларда техник усулларнинг кенг «ассортимент»ини бажариш кўникмаларини такомиллаштириш устидаги иш самарадорлигини ошириш ҳам жуда муҳим (4).

Ёш футболчилар ва юқори малакали жамоаларда ўйнайдиган спортчиларнинг техник-тактик ҳаракатлари аниқлиги кўрсаткичларини таққослаганда, салбий изчиллик кўзга ташланади: болалик ёшида кўп хатолар билан бажарилган усуллар спортдаги етуклик даврида ҳам шундай нуқсонлар билан бажарилади.

Техник-тактик тайёргарликнинг унча юқори бўлмаган даражасини болалик ва ўсмирлик давридаги ўқув-машғулот жараёни муаммолари билан боғлайдилар (6).

Бу, айрим тадқиқотлардан олинган маълумотларга кўра, ёш футболчиларнинг машқ ва мусобақа фаолиятлари орасидаги номувофиқлик натижасидир . Лекин ҳозирги вақтда бу муаммо деярли ўрганилмаган саналади.(3)

Балки шундай ҳолат ҳаракат кўникмаларини шакллантириш бўйича режали ва мақсадга йўналтирилган иш олиб борилаётган вақтда бўлажак спортчиларга ўргатиш даврининг дастлабки босқичларида, амалда юз берганидек, спорт техникаси асосларининг юзага келишига сабаб бўлар.

Маълумки, ҳаракатларни босқичма-босқич шакллантириш назарияси қоидаларига асосланган футбол техникасига дастлабки ўргатиш

жараёнини ташкил этиш уни бошқариш имкониятини беради ва машғулот жараёни самарадорлигини оширишга ёрдамлашади (1.4).

Ҳаракат сифатларини ривожлантириш асосида ихтисослашувнинг биринчи босқичида организмнинг аккумулятив (тўпловчи) адаптация, яъни мослашув қобилиятларидан фойдаланиш ётадики, бунда такрорланувчи таъсирлар туфайли асосий ҳаракат тизимларини шакллантириш содир бўлади. Шундай қилиб, футбол техникасига ўргатишнинг дастлабки босқичида машғулот воситаларининг хилма-хиллиги ва катта ҳажмини қамраб олиш илгари сурилади (4).

Футбол ўйини техникасига ўргатиш узоқ муддатли жараён бўлиб, у ўргатиш йилларига тақсимланади, шунинг учун ҳам унда режалаштириш алоҳида ўрин тутиши керак.

Футбол техникасига ўргатиш жараёнини шартли равишда икки босқичга бўлиш мумкин, улар келажакдаги техник қуролланганлик даражасини белгилайди.

Биринчи босқич биринчи, иккинчи, учинчи ўргатиш йилларини ўз ичига олади, бунда тегишли машқлар ёрдамида кўпгина оддий ва мураккаб техник элементларни, футбол усулларини эгаллаб олиш ҳамда ҳаракат кўникмаларининг бой заҳирасини ўзлаштириш амалга ошади.

Ўргатишнинг бошланғич даври оддий шароитда, турган жойда ёки кичик тезлик билан, вақт танқислигисиз, думалаб кетаётган тўп билан, қаршиликсиз ва ҳ.к. бажариладиган кўп миқдордаги бир мақсадли машқларнинг қўлланиши билан тавсифланади, бу эса барқарор шароитларда мустаҳкам кўникмаларни шакллантиришга кўмаклашади (4).

Ўргатишнинг иккинчи босқичи - бу тўртинчи, бешинчи, олтинчи йиллар бўлиб, бунда футбол ихтисослигини эътиборга олган ҳолда ҳақиқий ўйин шароитларига максимал даражада яқинлаштирилган махсус воситалар қўлланилиб, техникани чуқур ўргатиш амалга оширилади.

Ўргатиш вақтида фойдаланиладиган машқлар таркибида кўп миқдорда бирикмалар, боғламлар, қаршиликлар, шароит ва ҳаракатларнинг тез алмашилиши мавжудлиги билан тавсифланади ҳамда мусобақа шароитига яқин шароитларда техникани барқарорлаштиришни назарда тутди (2).

Амалиётда қўлланаётган услубият етарлича самарали эмас, у спорт мактаблари ўқувчиларининг техник усуллардан оқилона фойдаланишларига, жумладан, бир-бири билан уйғунлаштиришларига имкон бермайди, деган фикр бор (1).

Агар футбол усулларини ҳаракатда бажариш чоғида уларнинг тузилиши ўзгариб кетса, югуриш вақтида координациянинг намоён бўлиши тўпни тезкорлик билан назорат қилиш вақтидагидан тубдан фарқ қилса, у ҳолда ёшларни турган жойида бундай усулларга ўргатиш, тезкорлик сифатларини тўпсиз машқлар ёрдамида ривожлантириш самарасиз бўлади (3).

Шунга кўра, ёш футболчиларни тайёрлаш жараёни шундай қурилиши керакки, техник усуллар бир-биридан ажратилган ҳолда (амалиётда бу тез-тез учраб туради) эмас, балки, одатда, ўйин вазиятларида кўп учрайдиган тарзда уйғунлаштирилган ҳолда («боғламларда») ўргатилиши ва такомиллаштирилиши зарур (1.2).

Футболчининг маҳорати кучли вақт танқислиги ва руҳий холати ҳаддан ортиқ кўзғалганлиги шароитида оқилона ҳаракатларни амалга ошириш малакаси билан белгиланади, бу дарвоза олдида ҳавфли вазиятларни юзага чиқариш чоғида айниқса яққол намоён бўлади .

Ўйин мантиқига кўра, техникага ўргатишни тўпни ҳаракатда қабул қилишдан бошлаш ва бунда зарбани тезкорликда ва хилма-хил усулда бажариш кўникмасини шакллантириш лозим. Табиийки, тезкор талабларга эришиш мақсадида мураббийлар жисмоний сифатларни тез ривожлантиришга ҳаракат қиладилар, мушакларнинг тезлик-куч имкониятларини ўстирадилар, бу эса ҳаракатлар аниқлигига, тўп билан нозик муомала қилишга салбий таъсир этади .

Футболда асосий техник усуллар тезкорлик ва аниқликни уйғунлаштирган ҳолда бажарилади, лекин аниқликка талабнинг ортиши тезкорликнинг сусайишига, тезкорликни ошириш эса аниқликнинг пасайишига олиб келади. Мураббийнинг вазифаси тезкорлик ва аниқликни уйғунлаштириб тарбиялаш учун мувофиқ машқларни алоҳида, бир вақтни ўзида ва алмаштириб қўллашдан иборат бўлади.

Турли ёшдаги болаларда аниқликни машқ қилдириш уч асосий босқичи билан фарқланади (1,):

- 1) 7 ёшдан 8-11 ёшгача - умумий ҳаракат тайёргарлиги, сезгирликнинг барча турларини ривожлантириш, асосий футбол кўникмаларини ўзлаштириш босқичи;
- 2) 11 ёшдан 14-15 ёшгача, жинсий етилиш даври бошланишига қадар - футбол техникаси «мактаб»ини ўзлаштириш, тезлик сифатларининг ривожланиши босқичи;

3) жисмоний етилиш даври тугаганидан кейин - техник маҳоратни такомиллаштириш, махсус жисмоний тайёргарликни орттириш, алоҳида имкониятларни очиш босқичи.

Юқорида айтилганлардан келиб чиқиб, техник усуллар ва уларнинг ўргатиш жараёнидаги изчиллигини кўрсатиш мумкин; 1) жонглёрлик; 2) оёқ билан зарба бериш; 3) тўпни узатишлар; 4) тўпни қабул қилиш; 5) тўпни олиб юриш; 6) тўпни олиб қўйиш; 7) бош билан ўйнаш; 8) тўпни ўйинга ён чизикдан қўл билан киритиш (аут) (2).

Футболчиларнинг техник тайёргарлигини такомиллаштиришда бошқа усулий ёндашув ёш хусусиятлари ва стандарт майдонларнинг номувофиқлигига диққат қилишдан иборат эди (3).

Ўйинни олиб бориш шароитларини ўзгартириб (4), шунга эришдиларки, жамоани шакллантириш ва тайёрлаш тамойилини ўзгартириш зарур бўлди. Бундай шароитда жисмоний тайёргарлик ҳамда жисмоний ривожланишдаги танқислик ўрнини техник-тактик тайёргарлик воситалари билан тўлдириш зарур эди.

11-12 ёшли футболчилар мусобақаларини ўтказишнинг тажрибалар асосида ишлаб чиқилган шартлари ўйин фаолиятининг мазмуний жиҳатини анча яхшилади.

Алдаб ўтиш ва тўпни олиб қўйиш каби техник-тактик ҳаракатларнинг 1,5 баробардан кўпроққа, гол уриш вазиятларининг 82,5%га кескин ортиши алоҳида кучли ўйинчиларнинг ўсиб бораётган қийматини белгилайди ва улардан ўйинларда яхшироқ фойдаланишни назарда тутади (3).

Футбол техник усулларининг мураккаблик даражаси юқори бўлган, координацион жиҳатдан анча мураккаб спорт турига киради ва координация қобилиятларига юқори талаблар қўяди (6).

Тайёргарликнинг муайян босқичида ёш футболчиларнинг техник имкониятларини самарали рўёбга чиқариш учун мураббий чаққонликнинг турлича намоён бўлишида ёш хусусиятларининг аҳамиятини яхши билиши лозим.

Табиий ёш динамикаси ҳисобга олинган тажриба тадқиқотлари текширилаётган сифатларнинг ўсишидаги суръатлар нотекслигини кўрсатди. Шунинг учун бажарилаётган ҳаракат фаолиятларига хос хусусиятлардан келиб чиқиб, чаққонликнинг алоҳида жиҳатларини такомиллаштириш изчиллигининг тахминий андозасини уларнинг кўрсатилган ёш давларида кўпроқ ривожлантирилишига боғлиқ ҳолда тавсия этиш мумкин (2):

- 9-10 ёш - ҳаракат фаолиятида югуриш йўналишининг силлиқ ўзгаришлари (бурилишлар типиди) бўлади;
- 11-12 ёш - унча катта бўлмаган амплитудали ҳаракат фаолиятларида югуриш йўналишининг (тўғри чизиқ бўйлаб югуришга нисбатан) ўзгариши;
- 13-14 ёш - югуриш йўналишини кескин ўзгартириб бажариладиган ҳаракат фаолиятларида («синиқ чизиқлар» типиди) ва чаққонликнинг барча кўрсатилган жиҳатлари;
- 15 ёшдан бошлаб - бажариш тезлигига аҳамият берган ҳолда чаққонликнинг барча кўриб чиқиладиган жиҳатларининг 16 ёшдан 17 ёшгача устувор таъсири.

Бу муаммога эътибор қилиш ўйиннинг техник усуллари эгаллаш ҳамда мусобақа фаолияти шароитида уларни амалга ошириш муваффақиятини белгилайди.

Мазкур муаммо устидаги тадқиқотлар таҳлили ушбу бўлим нечоғли кенг эканлигини кўрсатди, шунинг учун айрим концепциялар илмий-усулий адабиётларда ўз аксини топмаган. Шу сабабли ҳам бугунги кунда техник тайёргарликка янги ёндашувларни излаш ва уларни амалиётга татбиқ этиш муаммоси илгари суриладигани, у ортда қолиш муаммосини тезлик билан ечиш ҳамда футболимизни техник маҳоратнинг анча юқори даражасига олиб чиқиш имконини берган бўлур эди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абидов Ш. У., Уматқулов Ж. А. СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ-МАШҒУЛОТЛАРНИ АСОСИЙ МАҚСАДИ СИФАТИДА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 4-8.
2. Керимов Ф. А., Абидов Ш. У., Садыков А. Г. ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТЛЕТОВ МЕТОДОМ БИОРЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ //Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и спорта. – 2018. – С. 622-626.
3. Абидов Ш. У. ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 209.
4. Исраилов Ш. Х., Абидов Ш. У. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ИГРЫ В ФУТБОЛ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ //Известия Вузов. – 2009. – №. 7. – С. 326.
5. Абидов Ш. У. ЗАРБА БЕРИШ АНИҚЛИГИНИ КЕСКИН ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ

- //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 130-135.
6. Abidov S. YOSH FUTBOLCHILARNING O ‘YIN DAVOMIDA TO ‘PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.
7. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
8. Акромов Б. А. Защита луковичных овощей от вредителей в Узбекистане //Аграрная Россия. – 2021. – №. 9. – С. 18-20.
9. Акромов Б. А. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВРЕДНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ НА ПОСЕВАХ ЛУКА И ЧЕСНОКА В УЗБЕКИСТАНЕ //Актуальные проблемы современной науки. – 2020. – №. 3. – С. 78-81.
10. Akromov B. N. THE CONCEPT OF QUALITY IMPROVEMENT YOUTH ACADEMY SCHOOL OF FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 113-114.
11. Bektorov O. Y. Analysis of the Tactical Actions of the Players of the Olympic National Team of Uzbekistan in the Asian Championship (U-23) //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 32-34.
12. Bobomuradov B. K. LOGISTICAL AND FINANCIAL SUPPORT TO BE PROVIDED BY SPONSORS OF THE FOOTBALL CLUB //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 46-47.
13. Разуваева И. Ю., Дачев О. В. ДОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2017. – С. 333-336.
14. Бозоров С. Р. Ў. СПОРТЧИЛАРНИ ШУҒУЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ (ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИ МИСОЛИДА) //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 410-419.
15. Бозоров С. Р., Олимжонов Б. ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҶИ БОСҚИЧИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ БОЛЛАРНИ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 13-17.

16. Дачев О. В., Нигманов Б. Б. Развитие скоростно-силовых качеств у студентов в учебно-тренировочной группе //Молодой ученый. – 2017. – №. 7. – С. 195-197.
17. Dachev O. V., Irisbayev M. T. GENERAL AND SPECIAL TRAINING OF THE FOOTBALL PLAYERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 104-106.
18. Игамбердиев О. Р. АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 224.
19. Игамбердиев О. Р. Причины возникновения мгд у спортсменов и пути лечение с помощью ЛФК //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-76.
20. Игамбердиев О. Р. Functional-mental significance pre-match warm-up in footballers of high ranking //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-74.
21. Игамбердиев О. Р. Daily protein quantities for footballers //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 72-74.
22. Игамбердиев О., Бозоров Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 169-173.
23. Igamberdiyev O. YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH VA SELEKSIYALASHDA YANGI TADQIQ QILISH USLUBIYATLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 159-165.
24. Ирисбаев М. Т. и др. Особенности планирования физической подготовки футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 993-996.
25. Dachev O. V., Irisbayev M. T. GENERAL AND SPECIAL TRAINING OF THE FOOTBALL PLAYERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 104-106.
26. Ismagilov D. K. Modern technologies for training gifted football players of pre-training and initial specialization groups, tutorial //USUPCS, Chirchic. – 2021.
27. Исмагилов Д. К. МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КВАЛИЦИРОВАННЫХ И ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

- //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2022. – №. 8 (210). – С. 128-132.
28. Исмагилов Д. К. О методах оптимизации физического совершенствования студентов на базе спортивно-ориентированного физического воспитания //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2017. – №. 2 (144). – С. 89-92.
29. Кочкаров А. А., Исмагилов Д. К., Кошбахтиев И. А. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ В ГОДИЧНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ //Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств. – 2018. – С. 338-340.
30. Исмагилов Д. К. Разработка методов оптимизации физического совершенствования студентов на основе спортивно-ориентированного физического воспитания //Автореф. Дисс PhD. Чирчиқ. – 2018. – Т. 7.
31. Исмагилов Д. К. Модульный подход по спортивно-организованному физическому воспитанию студентов в процессе занятий мини-футболом //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 37-39.
32. Кошбахтиев И. А., Дадабаев О. Ж., Ибрагимов Б. Б. Эффективность оптимизации планирования подготовки юных спортсменов по спортивным единоборствам //Актуальные проблемы совершенствования системы непрерывного физкультурного образования: Материалы IV международной научно-практической конференции. Грозный, 24 сентября 2020 года. – 2020. – С. 236.
33. Кочкаров А. А., Исмагилов Д. К., Кошбахтиев И. А. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ В ГОДИЧНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ //Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств. – 2018. – С. 338-340.
34. МАХАМАДЖОНОВ Ф. Р. Оценка структуры соревновательной деятельности юных футболистов 13-17 лет //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 6-11.

35. Makhamadjonov F. R. THE STRUCTURE OF THE SPORTS ACTIVITIES MANAGEMENT OF" FC BUNYODKOR" //Иновационное развитие. – 2017. – №. 1. – С. 26-27.
36. Акрамов Б. Н. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 56-59.
37. Akramov B. N. THE CONCEPT OF QUALITY IMPROVEMENT YOUTH ACADEMY SCHOOL OF FC BUNYODKOR //Иновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 113-114.
38. Shayaxmitov R., Ikromov R. BOSHLANG 'ICH TAYYORLOV GURUHI FUTBOLCHILARINING TEXNIK TAKTIK TAYYORGARLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 248-255.
39. Хамдамов Р. М., Курязов Р. Особенности совершенствования технических элементов у футбольных вратарей //POLISH SCIENCE JOURNAL. – 2022. – Т. 7. – №. 46. – С. 152-155.
40. Хамдамов Р. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 107-110.
41. Adhamovich M. R. THE ANALYSIS OF LEVEL OF SPECIAL READINESS OF FOOTBALL PLAYERS OF" SUPERLEAGUE" OF UZBEKISTAN ON INDICATORS OF THEIR IMPELLENT ACTIVITY.
42. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
43. Моисеева М. В. МИНИ ФУТБОЛЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДАРВОЗАГА ЗАРБА БЕРИШДАГИ КЎРСАТКИЧЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 521-526.
44. Моисеева М., Даулетмуратов А. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 197-204.
45. Бабичева И. В., Моисеева М. В. Совершенствование индивидуального подхода в обучении на основе динамики функционального состояния студенток //Вопросы науки и образования. – 2017. – №. 2 (3). – С. 104-106.
46. Бабичева И. В., Моисеева М. В. Совершенствование индивидуального подхода в обучении на основе динамики функционального состояния студенток //Вопросы науки и образования. – 2017. – №. 2 (3). – С. 104-106.

47. Muxammadov M. G., Usmonov M. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEZKOR KUCH SIFATLARINI TAHLIL QILISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 28-30.
48. Мухаммадов М. Г. Оценка динамики метрологических показателей в развитии профессиональных квалификаций 13-14 летних молодых футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 107-109.
49. Мухаммадов М. Г. Улучшение скорости молодых игроков анализа динамики метрологических показателей //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 110-112.
50. Pirmatov O. Z. DEPARTMENT IN MARKETING AND RESEARCH ACTIVITIES THROUGH THE ESTABLISHMENT OF PROFESSIONAL COMMERCIAL FOOTBALL CLUB //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 47-48.
51. Pirmatov O. Z., Makhamadjonov F. R. COMMERCIALIZATION OF THE SECTOR CONTRIBUTES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 77-78.
52. Пирматов О. З. Политика ДЮФШ (детское юношеский футбольная школа) ФК" Бунёдкор" //Научный альманах. – 2017. – №. 5-1. – С. 166-168.
53. Пулатов С. Н., Шукурова С. С. Анализ Нагрузок, Направленных На Совершенствование Специальной Выносливости В Подготовке Футболистов 18-19 Лет //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 94-102.
54. Қутлимуратов И. Х. ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАҚАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1743-1751.
55. ҚУТЛИМУРАТОВ И. Х. ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСИГА 9-10 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕЗОНЛАРИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 8. – С. 38-40.
56. Rahmonberdiyev E. B. THE SYSTEMS OF CORPORATE GOVERNANCE FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 81-83.
57. Shaymardanov D. B. LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS RELATING TO CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 101-102.
58. Akramov B. N., Shaymardanov D. B. Analysis and Improvement of Attacking Actions of Football Players //Nauchnyy al'manakh [Scientific Almanac]. – 2018. – №. 7-1. – С. 45.
59. Акрамов Б. Н., Шаймарданов Д. Б. Анализ и совершенствование атакующих действий футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 81-85.

60. Шукурова Ш. Т. МИНИ-ФУТБОЛ БЎЙИЧА АЁЛЛАР ЖАМОАЛАРИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН СТАНДАРТ ВАЗИЯТЛАР ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2019. – №. 2. – С. 40-44.
61. Turdibayev I., Karimov I. YOSH FUTBOLCHILARNI TEZKORLIK SIFATINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH USULLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 285-292.
62. Хақимжонов З. А. Ў. БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИ ТЕХНИКАТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЎРГАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 448-456.
63. Юсупов Н. М. ЎЗБЕКИСТОН МАҲАЛЛАЛАРИДА БОЛАЛАР ФУТБОЛИНИНГ РИВОЖИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 3. – С. 51-53.
64. Исеев Ш. Т., Юсупов Н. М., Косимов Ф. А. АНАЛИЗ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 40-41.
65. Юсупов Н. М. СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН //Вестник университета. – 2021. – №. 3-4. – С. 75.
66. ЮСУПОВ Н. М., ДАВИДОВ Б. Б. ОЦЕНКА УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ, ВЫСТУПАЮЩИХ В МОЛОДЕЖНОМ ПЕРВЕНСТВЕ УЗБЕКИСТАНА //Фан-Спортга. – 2020. – №. 6. – С. 22-24.
67. Юсупов Н. М., Кошбахтиев И. А. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2020. – С. 330-332.
68. Мустафоева Н. А., Юсупов Н. М. ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИГА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ //Ученый XXI века. – 2022. – №. 5-2 (86). – С. 77-78.
69. Нурматов М. Х. Скоростно-силовая подготовленность квалифицированных футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1028-1038.
70. Нурматов М. Х. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ //Молодой ученый. – 2020. – Т. 8. – С. 260.

71. Нурматов М. Х. Инновационные технологии совершенствования двигательного-координационных способностей юных вратарей //Молодой ученый. – 2020. – №. 8. – С. 260-262.
72. Нурматов М. Х. Инновационные технологии совершенствования двигательного-координационных способностей юных вратарей //Молодой ученый. – 2020. – №. 8. – С. 260-262.
73. Artikov F. B., Yuldashev M. R. MAIN ISSUES OF FC GOVERNANCE //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 98-99.
74. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.4 (2019): 246-251.
75. Yuldashov M. R. RESEARCH OF THE METHODS OF IMPROVING THE SPECIAL COORDINATION OF YOUNG FEMALE FOOTBALLERS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 4

